

УДК 811.112 (05)

© 2024 А. Г. Голодов

ВЕРБАЛЬНЫЙ АСПЕКТ АНТИРОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЫ В ЗАПАДНЫХ СМИ В ПЕРИОД СВО ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ДОНБАССА (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЫ)

В статье исследуется комплекс различных языковых средств, используемых ведущими немецкими СМИ в информационной войне против России. В отличие от непосредственной манипуляции фактами, вербальная манипуляция не носит столь ярко выраженного прямолинейного характера. Она вторична, поскольку не подменяет сами факты, а за счёт искажённого описания меняет их оценочную характеристику. Атака на Россию в западных СМИ часто реализуется с использованием различных диффамирующих вербальных технологий.

Ключевые слова: информационная война, антироссийская пропаганда, вербальный аспект, немецкие СМИ, специальная военная операция.

© 2024 A. G. Golodov

VERBAL ASPECT OF ANTI-RUSSIAN PROPAGANDA OF WESTERN MASS MEDIA IN THE PERIOD OF SPECIAL MILITARY OPERATION AIMED TO LIBERATE DONBASS (BASED ON THE MATERIAL OF GERMAN MASS MEDIA)

The paper studies the complex application of various linguistic means used by leading German mass media in information war against Russia. Verbal manipulation unlike immediate facts manipulation is not so vividly and openly obvious. It is of secondary character because though it does not change the facts as they are, it changes their evaluation due to false description. Western mass media often attack Russia by means of different defaming verbal technologies.

Key words: information war, Anti-Russian propaganda technologies, verbal aspect, German mass media, Special military operation.

Информационная война использует в первую очередь различные пропагандистские технологии в подконтрольных СМИ. «В ФРГ практически весь медийный ландшафт работает в режиме пропаганды информационной войны» [Голодов, 2019: 5].

Известный немецкий оппозиционный журналист и писатель Удо Ульфкотте (1960-2017) ещё в 2014 году писал об образе России в западных СМИ следующее: «Мы, граждане, платим теперь за манипуляцию ведущих средств массовой информации высокую цену (hohen finanziellen Preis) не только в денежном выражении, но и большой кровью (der Blutzoll ist verheerend). Так, наши ведущие средства массовой информации имеют чёткий образ врага – Россия. Злой русский, хороший американец, такова господствующая точка зрения. Это часть психологического ведения войны. Раньше войны велись солдатами, сегодня прежде всего – средствами массовой информации. Многие

люди распознали транспортированный в их мозги образ врага. Редакции когда-то авторитетных газет, как FAZ, получают теперь регулярно по имеющимся данным такие комментарии как «подстрекательская пресса» и «отвратительные поджигатели войны» [Ulfkotte, 2014: 20].

Наступление на пропагандистском фронте осуществляется одновременно по двум главным направлениям:

1) на фактологическом – манипуляция фактами [Grosz, 2024: 76]. Британский журналист Джон Пильгер выделяет при этом два основных способа манипуляции (дезинформации) в политической публицистике: а) искажение фактов, т. е. явную ложь; б) опущение (замалчивание) определённых фактов. Он так описывает информационную политику блока в войне против Сербии: «Оно (НАТО – А. Г.) дезинформирует очень успешно. Бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа рассказывает каждый вечер в Брюсселе небылицы. А когда он не лжёт, он опускает факты» [цит. по: Ulfkotte, 2001: 211].

Однако дезинформация может осуществляться также и более изощрённо:

2) за счёт комплексного использования различных языковых средств. В отличие от непосредственной манипуляции фактами, «вербальная манипуляция не носит столь ярко выраженного прямолинейного характера, поскольку она как бы вторична, т. е. не подменяет сами факты, а за счёт искажённого описания меняет их оценочную характеристику» [Голодов, 2015: 7]. Как пишет У. Ульфкотте, «... манипуляция формированием мнения начинается с тенденциозного применения языка» [Ulfkotte, 2014: 18].

Традиционно понятие «языковая манипуляция» связывается исключительно с тоталитарными режимами. Однако события последних десятилетий доказывают, что интенсивное манипулирование общественным мнением с помощью вербальных средств происходит также и в странах, которые традиционно считаются «оплотом западной демократии» [Sergijenko, 2020: 134].

В репортажах НАТО о войне в Косово (1999 г.) были учтены «американские ошибки», допущенные во время вьетнамской войны. «С точки зрения сегодняшних доктрин НАТО, репортёрам тогда «предоставили слишком много свободы и не было никаких ограничений для радио, прессы и телевидения» («Damals, so die heutige NATO-Doktrin, hatte man den Berichterstatern zuviel Freiheit gegeben, gab es doch keinerlei Beschränkungen für Radio, Presse und Fernsehen») [Ulfkotte, 2001: 213].

Специалист по средствам массовой информации У. Крюгер проанализировал в своей работе «Meinungsmacht. Der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten – eine kritische Netzwerkanalyse» [Krüger, 2013b] репортажи топовых немецких журналистов.

Он установил, что ведущие СМИ в отношении таких тем, как война, не только поддерживают линию политических элит, но и маргинализируют противоположные мнения: «Schreiben Deutschlands Alpha-Journalisten einseitig, weil sie sich mit der politischen Elite gemein machen? Eine Studie behauptet jetzt: ja» [Krüger, 2013a].

С момента начала СВО в 2022 г. западная пресса скатилась в откровенную русофобию, которая характеризуется также и моментами дикой «лексической ярости». Причём это относится не только к таблоидам, типа «BILD», но и т. н. «серьёзной прессе»: «FAZ», «SDZ», «Die Welt», «Der Spiegel».

«Обслуживающие интересы евроатлантической элиты западные СМИ (в нашем случае популярный немецкий таблоид «BILD») намеренно наносят *точечный удар* по государству Россия, используя для этого антропоним *Putin* в качестве дискредитирующего ярлыка, т. е. употребляя антропоним *Putin*, имеют в виду топоним *Russland*.

Евроатлантическую элиту явно не устраивает Россия, которая медленно и постепенно выходит из-под западного влияния и не желает безоговорочно признавать пресловутые универсальные, т. е. «общечеловеческие» (имеются в виду диктуемые Западом) ценности, что доказывают и опросы российского общественного мнения» [Голодов, 2021: 6].

Атака на Россию в соответствующих СМИ реализуется с использованием самых разных медийных вербальных технологий, в первую очередь речь идёт о диффамации соответствующего политика или явления с помощью применения диффамирующей лексики – ярлыков.

Технология 1

Диффамирующие ярлыки для антропонима «Путин»

«Западные элиты понимают, что бить в одну точку (в данном случае, это президент России) гораздо эффективнее [Menath, 2022: 33], чем распыляться на весь большой корпус (т. е. на державу Россия). Поэтому атака на Россию в целом часто осуществляется точно, через демонизацию президента Путина с использованием *политической стигматизации*. «Гермин *политическая стигматизация* мы трактуем как навешивание диффамирующего (дискредитирующего) ярлыка на неудобного политика для создания негативного стереотипа в общественном сознании. При этом уровень доказательной базы (или её полное отсутствие) не играет решающей роли» [Голодов, 2021: 6].

«Сравнение с Гитлером является при этом как любимым, так и эффективным средством для достижения цели – с преступниками такого калибра разговаривать и тем

более вести переговоры было бы... предательством ценностей, за которые выступает Запад» (Der Vergleich mit Hitler ist dabei ein ebenso beliebtes wie effizientes Mittel zum Zweck – mit Verbrechern dieses Kalibers zu reden, geschweige denn mit ihnen zu verhandeln, wäre Appeasement, ein Verrat an den Werten, für die der Westen steht) [Lüders, 2016: 8].

Кроме уже привычных с 2014 года сравнений с Гитлером и относительно нейтральных частотных ярлыков *Kreml-Zag* и *Kreml-Chef* [Голодов, 2020: 92] с начала СВО (2022 г.) малочастотный до 2022 г. ярлык *Kriegs-Treiber* [Голодов, 2020: 93] стал по настоящему частотным. Кроме того, приобрели популярность два ещё более жёстких: *Kriegs-Verbrecher* и *Massen-Mörder*.

По уровню экспрессивно-негативной оценочности (степени диффамации) их можно подразделить (по нарастанию) на три ступени: **1. *Kriegs-Treiber* → 2. *Kriegs-Verbrecher* → 3. *Massen-Mörder***. Самым частотным ярлыком из вышеприведённых, применяемым СМИ для диффамации России с использованием технологии стигматизации, стал композит *Kriegsverbrecher* ‘военный преступник’ (по отношению к президенту В. Путину):

Пример 1

«Lieber Gerhard Schröder, Hafermilch und Haferflocken gibt's als Frühstück an ihrem Achtzigsten ... Seine fünfte Frau, die Koreanerin Kim, hat ihn auf Diät gesetzt. Politisch leider nicht. Der *Kriegsverbrecher Putin* bleibt sein Freund ... Was für Schröderchen sind Sie geworden ...» [BILD, 4.04.2024, S. 2] ‘Дорогой Герхард Шрёдер, на завтрак в день вашего восьмидесятилетия – овсянка с молоком и овсяные хлопья ... Его пятая жена, кореянка Ким, посадила его на диету. К сожалению, не на политическую. Военный преступник Путин остаётся его другом ... Что за «Шрёдерчиком» Вы стали ...’.

Пример 2

«Was ich Schröder wünsche»

In der Nacht, als Gerhard Schröder 80 wurde, bin ich von Drohnen über unserem Haus in Charkiw in der Ostukraine aufgewacht. Sie trafen ein Wohnhaus ganz in der Nähe. Jeden Tag sterben hier Zivilisten durch Putins Raketen, Bomben und Drohnen.

Schröder, der sich weiter als Freund von Putin sieht, schein das nicht zu berühren... Ich bin sicherlich sehr emotional, weil ich seit 2014 aus der Ukraine berichte, aber ich habe keinerlei Verständnis für alle *Schröder-Verharmloser* und diejenigen, die ihm heute mit «lieber Gerd» gratulieren und auf seine Lebensleistung verweisen, die ja (außer der Freundschaft zu einem *Massenmörder*) doch sehr bemerkenswert sei... Ich wünsche ihm, dass er einmal selbst in Charkiw erleben könnte, wie sein Freund Putin hemmungslos mordet...» [BILD, 8.04.2024, S. 2] ‘Что я желаю Шрёдеру. Ночью, когда Герхарду Шрёдеру исполнилось 80, меня разбудили

дроны над нашим домом в Харькове на Восточной Украине. Они попали в жилой дом в непосредственной близости. Шрёдера, который продолжает считать себя другом Путина, это кажется не трогает ... Я ужасно эмоционален. Потому что я с 2014 веду репортажи из Украины, но у меня нет никакого понимания по отношению ко всем пытающимся частично оправдать Шрёдера и тех, которые сегодня поздравляют «дорогого Герда и обращают внимание на его жизненные достижения, которые за исключением его дружбы с серийным убийцей) тем не менее очень значительны ... Я ему желаю, чтобы он однажды сам мог пережить в Харькове, как его друг Путин беззащитно убивает ...».

Это фрагмент статьи главного русофоба таблоида БИЛЬД (и одного из ведущих в Европе) Пауля Ронцхаймера (**Paul Ronzheimer**), заместителя главного редактора БИЛЬДа, который ещё в 2014 г. «прославился» своими лживыми репортажами о ситуации в Донбассе, которую он описывал, находясь исключительно на стороне Украины.

Несколько реже встречается более мягкий вариант антропологической диффамации *Kriegs-Treiber* (поджигатель войны): **«Was macht einem einst mächtigsten Banker der Welt heute Angst?»**

Allen voran: *Kriegstreiber* Putin und seine Atomwaffen! Ackermann: “Wir müssen alles daran setzen, dass Russland nicht gewinnt. Weil sonst die Gefahr besteht, dass er auch andere Länder angreift: Polen, das Baltikum”» [BamS, 17.03.2024, S. 7] **‘Что пугает сегодня когда-то одного из могущественных банкиров в мире? Прежде всего: Поджигатель войны Путин и его атомное оружие! Аккерман: «Мы должны сделать всё возможное, чтобы Россия не выиграла. Потому что, в противном случае, существует опасность, что он также нападет на другие страны: Польшу, Прибалтику»’.**

Технология 2

Кроме приведённых выше новых ярлыков, используемых для диффамации В. Путина и России в период СВО, немецкие СМИ начали использовать ярлык *Faschist* (*фашист*) и прилагательное *faschistisch* (*фашистский*) по отношению как к России, так и к немецким политикам, которые не вписались в русофобский мейнстрим:

Пример 1

«Manipulative Geschichtserzählungen. Putin setzt Geschichte als Waffe ein. Westliche Historiker streiten darüber, ob in Moskau ein «faschistisches Regime» an der Macht ist» [FAZ, 16.04.2024, S. 7] **‘Манипулятивные исторические рассказы. Путин применяет историю в качестве оружия. Западные историки спорят о том, что в Москве «фашистский режим» у власти’.**

Пример 2

«**DER FALL AFD.** Zur selben Zeit kümmerte sich Moskau auch um seine Hoffnungsträger am rechten deutschen Rand. Ein «Spiegel»-Bericht bringt die AfD in arge Erklärungsnot ... Der Kreml schrieb gar ein Manifest für die AfD. Teile davon seien dann bisweilen wortgleich in einer Rede von *AfD-Faschist Höcke* im Oktober 2022 aufgetaucht» [BILD, 27.04.2024, S. 2] ‘**ДЕЛО АДГ.** В то же самое время Москва позаботилась о тех, на кого она возлагает надежду на правом немецком фланге. Сообщение из журнала «Шпигель» жёстко вынуждает АДГ дать объяснение ... Кремль даже написал манифест для АДГ. Его фрагменты появились в речи *фашиста АДГ Хёкке* в октябре 2022 и порой полностью совпадают с манифестом’.

Технология 3

Технология навешивания диффамирующих ярлыков (стигматизация) нередко применяется в сочетании с другой политико-исторической – использованием некорректных исторических «ярлыков-параллелей»:

Пример 1

[FAZ, 7.06.2024, S. 3]

‘Когда-то Гитлер, сегодня Путин. Война на Украине определяет памятное мероприятие по поводу восьмидесятилетия высадки союзников в Нормандии. Джо Байден и Эмануэль Макрон высоко оценили борьбу против нацистского режима как образец’.

Пример 2

«Eine Entscheidung über die Entsendung französischer Militärausbilder in die Ukraine wurde hingegen vertagt. Russland sei ein «gemeinsamer Feind», sagte Selenskyi. Er setzte den Abwehrkampf der Ukraine gegen Russlands Präsident *Wladimir Putin* mit dem Kampf der Alliierten gegen *Adolf Hitler* im Zweiten Weltkrieg gleich ...» [FAZ, 8.06.2024, S. 1] ‘Решение о посылке французских военных инструкторов на Украину напротив было перенесено. Россия – «общий враг», заявил Зеленский. Он поставил знак равенства между

оборонительной борьбой Украины против президента России Владимира Путина и борьбой союзников против Адольфа Гитлера во Второй мировой войне ...».

Пример 3

«In den Dreißigerjahren hat *Hitler* eine Grenze nach der anderen überschritten. *Putin* macht es ganz genau so», sagte Selenskyj vor den französischen Abgeordneten» ... «Wir sehen bereits, wie Aggression sich ausbreitet auf die baltischen Staaten, Polen und den Balkan», sagte Selenskyj [FAZ, 8.06.2024, S. 1] «В тридцатые годы *Гитлер* пересекал одну границу за другой. *Путин* делает это точно также», сказал Зеленский, выступая перед французскими парламентариями» ... «Мы уже видим, как агрессия распространяется на балтийские государства, Польшу и Балканы», сказал Зеленский».

Технология 4

Косвенная диффамация России и её президента

Косвенно диффамация реализуется через вербальную атаку на политиков, которые относятся к российским интересам с понимаем, или хотя бы нейтральны, т. е. не пожелали включиться в визгливый хор штатных западных русофобов и их подпевал (своего рода политический «бек-вокал»).

«После событий 2014 года (вооружённый конфликт на Востоке Украины и воссоединение Крыма с Россией) в немецкой прессе (в первую очередь массово-бульварной) набрала силу тенденция не прямой диффамации уже своих собственных политиков и крупных бизнесменов, которые попытались хоть каким-то образом понять и объективно объяснить политику России, т. е. В. Путина. Эти известные политики и бизнесмены, находятся в дружеских отношениях с Путиным и выступают за сотрудничество с Россией и против конфронтации с ней. Они не приняли односторонний и предвзятый подход правящей элиты ФРГ по отношению к России. Фактически здесь речь идёт не о непосредственной атаке на Россию или президента, а применяется фланговый, обходной манёвр ...» [Голодов, 2020: 129].

В результате такого развития событий появился новый ярлык, «*полуантропоним*» – «*пониматели Путина*». Это буквальный перевод немецкого композита – *Putin-Versteher*. Он может быть также переведён как «симпатизант Путина». С его помощью реализуется диффамация любого немецкого (реже другого) политика, бизнесмена, общественного деятеля или учёного. В 2022 г. на смену популярному до начала спецоперации и относительно безобидному ярлыку *Putin-Versteher* пришли значительно более жёсткие диффамирующие композиты:

1. Korrupter Putin-Schleimer (корруптированный лизоблюд Путина):

Putin-Schleimer Seipel

«Für die ARD wird der Skandal um den vom Kreml gekauften Star-Autoren Hubert Seipel (73) immer brisanter.

... Ex-«Panorama»-Chef Joachim Wagner (72) ... zu BILD: «Wir hatten immer verdacht, Seipel war ein Grenzgänger». ... Immerhin hat der Skandal eine erste Konsequenz für den korrupten Putin-Schleimer: Der renommierte Verlag «Hoffman & Campe» schließt Seipels Bücher aus dem Programm ...» [BILD, 17.11.2023, S. 2] ‘«Лизоблюд Путина Зайпель. Для АРД скандал вокруг купленного Кремлём автора Хуберта Зайпеля (73) становится всё взрывоопаснее ... Бывший шеф программы «Панорама» Йоахим Вагнер (72) БИЛЬДу: «Мы всегда подозревали, что Зайпель работает на противника» ... Тем не менее скандал уже имел первые последствия для корруптированного лизоблюда Путина ...»’.

В ФРГ идёт мощная атака на известного журналиста, лауреата многих престижных наград Хуберта Зайпеля, который написал две книги о президенте В. Путине: «Путин. Логика власти» (2015) и «Власть Путина. Зачем Европе Россия?» (2021). Его обвиняют в том, что его работу спонсировали из России, в частности основной акционер «Северстали» Алексей Мордашев (находится под санкциями Запада).

В этой связи уместно напомнить о двух книгах оппозиционного немецкого журналиста и писателя Удо Ульфкотте (умер в возрасте 57 лет в 2017 г. при странных обстоятельствах), который показал, как манипулирует общественным мнением западная «независимая» (наверное, от совести) журналистика: «So lügen Journalisten. Der Kampf um Quoten und Auflagen. 2002» ‘Так лгут журналисты. Борьба за квоты и тиражи. 2002’ и «Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken. 2014» ‘Продажные журналисты. Как политики и финансисты управляют СМИ Германии. 2014’.

2. Putins Puppen in Deutschland ‘куклы Путина в Германии’:

«In der Russen-Holzpuppe Matroschka ist immer noch jemand drin. Das Puppen-Modell soll der Kreml in Deutschland perfektioniert haben – bei AfD und Wagenknecht-Partei BSW ... Diktator Wladimir Putin (71...) steuert Alice Weidel (45...) und Sara Wagenknecht (54) im Februar bei Mainzer Fastnacht» [BILD, 27.4.2024, S. 2] ‘В российской деревянной кукле матрёшка всегда кто-нибудь внутри. Кукольную модель Кремль вероятно усовершенствовал в Германии – у АДГ и партии Вагенкнехт (Альянс Сары Вагенкнехт – А. Г.) ... Диктатор Владимир Путин (71...) управляет Алисой Вайдель (45... АДГ – А. Г.) и Сарой Вагенкнехт (54) в феврале на карнавале в Майнце’.

Однако наряду с приведёнными выше более жёсткими диффамирующими лексемами эпизодически появляется и довольно мягкий «осуждающий ярлык», заменяющий уже устоявшийся *Putin-Versteher* («пониматель», т. е. понимающий Путина) – *Putin-Bewunderer* (*почитатель Путина*): *Salonfähig mit Vorliebe für den Kreml. Unter Kandidaten Le Pens sind viele Putin-Bewunderer* [FAZ, 22.06.2024, S. 4] ‘Симпатия к Кремлю допустима в приличном обществе. Среди кандидатов Ле Пен много *почитателей Путина*’.

Технология 5

Интенсивное использование экспрессивно-оценочных военных терминов

5.1. С позитивной коннотацией

Прилагательное «*kriegstüchtig*» ‘боеспособный’

Пример 1

«KRIEGSTÜCHTIG». Der Geheimplan für den Ernstfall. Und wir alle sollen mit anpacken ...» [BILD, 27.01.2024, S. 2] ‘«БОЕСПОСОБНЫЕ». Тайный план на случай войны. А мы все должны в этом участвовать’.

Пример 2

AUSLÄNDER SOLLEN UNS KRIEGSTÜCHTIG MACHEN. Weil zu wenige Deutsche dienen, sollen es jetzt Ausländer richten: Verteidigungsminister Boris Pistorius (63, SPD) erwägt, Ausländer zur Bundeswehr zu holen ... Statt 203 000 verfügt die Truppe über rund 180 000 Männer und Frauen ... Deutschland müsse «kriegstüchtig» werden ... [BILD, 23.01.2023, Titel] ‘ИНОСТРАНЦЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ НАС «БОЕСПОСОБНЫМИ». Поскольку служит слишком мало немцев, должны теперь иностранцы это урегулировать: министр обороны

Писториус рассматривает возможность о привлечении в бундесвер иностранцев ...
Вместо 203 000 служат около 180 000 мужчин и женщин ...’.

Пример 3

ПИСТОРИУС ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАКРЕПИЛ ПРИМЕНЕНИЕ БУНДЕСВЕРА

Вильнюс. Исторический день в литовской столице!

Впервые в истории бундесвера немецкая бригада будет размещена на постоянной основе на восточном фланге НАТО, прямо на границе с жестокой империей Путина.

«Дорожную карту» для этого обрисовал в понедельник немецкий министр обороны (СДПГ) и его литовский коллега по ведомству Арвидас Анузаускас.

Писториус подчеркнул, что будет создана «боеспособная бригада» под немецким руководством, которая с 2027 в «полной готовности» будет «устрашать» Россию ... [BILD, 19.12.2023, S. 3].

Пример 4

Существительное «Kriegstüchtigkeit» ‘воинственность’

Generalinspekteur mahnt zu Kriegstüchtigkeit im All. Breuer warnt, Russland könne NATO-Territorium in fünf Jahren angreifen ... Es war eindringliche Warnung, die Deutschlands oberster Soldat, General-Inspekteur Carsten Breuer, an seine künftigen Führungsleute richtete ... Die technische Überlegenheit des Westens im Weltraum sei Vergangenheit ... Einigkeit bestand, dass Deutschland in dem Bereich Weltraumfähigkeiten rüsten müsse [BILD, 28.06.2024, S. 5] ‘Генеральный инспектор призывает к воинственности в космосе. Бройер предупреждает, Россия может атаковать территорию НАТО через пять лет. Это было настойчивое предупреждение, которое немецкий военный самого высокого ранга адресовал будущим руководителям своего ведомства ... Техническое превосходство Запада в космосе в прошлом ... Пришли к согласию, что Германия должна наращивать космические возможности в отрасли ...’.

5.2. С негативной коннотацией

Существительное *Abnutzungskrieg* (война на истощение)

Пример 1

DER ABNUTZUNGSKRIEG BEGÜNSTIGT RUSSLAND.

Die Ukraine muss selbst wieder in die Offensive kommen, sagen Strategen. Dafür benötige sie westliche Panzer [FAZ, 25.01.2023, S. 3] ‘ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ БЛАГОПРИЯТСТВУЕТ РОССИИ. Украина должна сама вновь перейти в наступление. Для этого ей нужны западные танки’.

Пример 2

Ukraine. UMS ÜBERLEBEN ... Neuerdings wird das Wort «*Abnutzungskrieg*» sehr nonchalant in der Debatte herumgereicht [SDZ, 4.5.2023, S. 4] ‘Украина. О ВЫЖИВАНИИ ... С недавних пор слово «*война на истощение*» употребляется в дебатах сплошь и рядом без ограничений’.

Реже встречается синоним композита *Abnutzungskrieg* = *Zermürbungskrieg*.

Пример 3

DIE GRENZEN DES RUSSISCHEN ZERMÜRBUNGSKRIEGES.

Putins Armee verzeichnet hohe Verluste in der Ukraine ... Westliche Geheimdienste sind überzeugt, dass Russland inzwischen 90 Prozent seiner Truppen ersetzen musste. Viele ihrer Einheiten wurden zum zweiten dritten und manche, sogar schon zum vierten Male neu aufgestellt. Putin setzt auf einen langen *Zermürbungskrieg* und auf das Nachlassen westlicher Unterstützung ... [Die Welt, 19.01.2024, S. 6] ‘ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ВОЙНЫ НА ИСТОЩЕНИЕ. Армия Путина несёт большие потери на Украине ... Западные спецслужбы уверены, что Россия за это время была вынуждена заменить 90 процентов своих войск. Многие из её подразделений были заново переформированы во второй, в третий, а некоторые даже уже в четвёртый раз. Путин делает ставку на продолжительную *войну на истощение* и на ослабление западной поддержки ...’.

Выводы

Дезинформация в ведущих немецких СМИ осуществляется в значительной степени за счёт тенденциозного применения языка [Wisnewski, 2014: 266]. В отличие от фактологической манипуляции, вербальная манипуляция как бы вторична, т. е. не подменяет сами факты, а в результате искажённого описания меняет их оценочную характеристику.

Пропагандистская атака на Россию в соответствующих СМИ реализуется с использованием самых различных медийных вербальных технологий:

- применение диффамирующих ярлыков (без реальной доказательной базы);
- использование ярлыка *Faschist* (*фашист*) по отношению как к России, так и к немецким политикам, которые не вписались в русофобский мейнстрим;
- навешивания диффамирующих ярлыков в сочетании с другой политико-исторической технологией – использованием некорректных исторических «ярлыков-параллелей»;
- косвенной диффамации России и её президента (через диффамацию политиков, которые относятся к российским интересам с пониманием, или хотя бы остаются нейтральными).

– интенсивного применения экспрессивно-оценочных военных терминов: а) с позитивной коннотацией (для своих); б) с негативной коннотацией (при описании реалий, относящихся к России).

Конечно, вышеуказанными технологиями не ограничивается весь набор вербальных средств информационной войны в западных СМИ. Однако, рамки небольшой по объёму статьи не позволяют рассмотреть весь перечень вербально-пропагандистских приёмов медийной информационной войны против России и СВО.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голодов А. Г. Язык информационной войны (на материале языка немецкой массовой прессы). Рязань, 2015. 195 с.
2. Голодов А. Г. Война против России в немецкой массовой прессе. Рязань, 2019. 195 с.
3. Голодов А. Г. Вербальные технологии информационной войны. Политическая стигматизация (на материале немецкой массовой прессы). Рязань-Горловка, 2020. 322 с.
4. Голодов А. Г. Политическая стигматизация как вербальная технология информационной войны (на материале немецкой массовой прессы) // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Донецк, 2021. Т. 17. Вып. 1 (51). С. 5-13.
5. Grosz G. Der perfekte Untertan. ARES VERLAG GmbH, Graz, 2024. 202 S.
6. Krüger U. Journalisten unter Einfluss. Böse Kontakte // TAZ. 2013a. Available at: <https://taz.de/Journalisten-unter-Einfluss/!5069170>. (accessed: 15.08.2024).
7. Krüger U. Meinungsmacht. Der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten – eine kritische Netzwerkanalyse. Köln: Herbert von Halem Verlag, 2013b. 378 S.
8. Lüders M. Wer den Wind sät. Was westliche Politik im Orient anrichtet. München: Verlag C. H. Beck, 2016. 175 S.
9. Menath J. Moderne Propaganda. 80 Methoden der Meinungslenkung. Höhr-Grenzhausen: Verlag Zeitgeist, 2022. 153 S.
10. Sergijenko W. W. Europas offene Wunde. Wie die EU beim Krieg in der Ukraine versagte. Verlag fifty-fifty, Frankfurt / Main, 2020. 172 S.
11. Ulfkotte U. Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken. Rottenburg: KOPP VERLAG, 2014. 336 S.
12. Ulfkotte U. So lügen Journalisten. Der Kampf um Quoten und Auflagen. München: Verlagsgruppe C. Bertelsmann GmbH, 2001. 416 S.
13. Wisnewski G. Verheimlicht, vertuscht, vergessen. Was 2014 nicht in der Zeitung stand. München: Taschenbuchverlag KNAUR, 2014. 368 S.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. BamS, 17.03.2024, S. 7.
2. BILD, 23.01.2023, S. 1.
3. BILD, 17.11.2023, S. 2.
4. BILD, 19.12.2023, S. 3.
5. BILD, 27.01.2024, S. 2.
6. BILD, 4.04.2024, S. 2.
7. BILD, 8.04.2024, S. 2.
8. BILD, 27.04.2024, S. 2.
9. BILD, 28.06.2024, S. 5.
10. Die Welt, 19.01.2024, S. 6.
11. Die Welt, 19.01.2024, S. 6.

12. FAZ, 25.01.2023, S. 3.
13. FAZ, 16.04.2024, S. 7.
14. FAZ, 7.06.2024, S. 3.
15. FAZ, 8.06.2024, S. 1.
16. FAZ, 22.06.2024, S. 4.
17. SDZ, 4.05.2023, S. 4.

REFERENCES

1. Golodov, A. G. (2015). *Yazyk informatsionnoy voyny (na materiale yazyka nemetskoy massovoy pressy)* [The Language of Information War (based on German Mass media)]. Ryazan. (In Russ.).
2. Golodov, A. G. (2019). *Informationnaya voyna protiv Rossii v nemetskoy massovoy presse* [Information War against Russia in German Mass Media]. Ryazan. (In Russ.).
3. Golodov, A. G. (2020). *Verbalnye tekhnologii informatsionnoy voyny. Polititsheskaya stigmatizatsiya (na materiale nemetskoy massovoy pressy)* [Verbal technologie of Information War. Political stigmatisation]. Ryazan-Gorlovka. (In Russ.).
4. Golodov, A. G. (2021). Polititsheskaya stigmatizatsiya kak verbalnaya tekhnologiya informatsionnoy voyny (na materiale yazyka nemetskoy massovoy pressy) [Political stigmatization as verbal technology of information war (based on German Mass media)]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Donetsk. Vol. 17. Iss. 1 (51). Pp. 5-13. (In Russ.).
5. Grosz, G. (2024). *Der perfekte Untertan*. Graz: ARES VERLAG GmbH.
6. Krüger, U. (2013a). Journalisten unter Einfluss. Böse Kontakte. In *TAZ*. Available at: <https://taz.de/Journalisten-unter-Einfluss/!5069170>. (accessed: 15.08.2024).
7. Krüger, U. (2013b). *Meinungsmacht. Der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten – eine kritische Netzwerkanalyse*. Köln: Herbert von Halem Verlag.
8. Lüders, M. (2016). *Wer den Wind sät. Was westliche Politik im Orient anrichtet*. München: Verlag C. H. Beck.
9. Menath, J. (2022). *Moderne Propaganda. 80 Methoden der Meinungslenkung*. Hör-Grenzhausen: Verlag Zeitgeist.
10. Sergijenko, W. W. (2020). *Europas offene Wunde. Wie die EU beim Krieg in der Ukraine versagte*. Frankfurt / Main: Verlag fifty-fifty.
11. Ulfkotte, U. (2001). *So lügen Journalisten. Der Kampf um Quoten und Auflagen*. München: Verlagsgruppe C. Bertelsmann GmbH.
12. Ulfkotte, U. (2014). *Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken*. Rottenburg: KOPP VERLAG.
13. Wisnewski, G. (2014). *Verheimlicht, vertuscht, vergessen. Was 2014 nicht in der Zeitung stand*. München: Taschenbuchverlag KNAUR.

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. *BamS*, 17.03.2024, S. 7.
2. *BILD*, 23.01.2023, S. 1.
3. *BILD*, 17.11.2023, S. 2.
4. *BILD*, 19.12.2023, S. 3.
5. *BILD*, 27.01.2024, S. 2.
6. *BILD*, 4.04.2024, S. 2.
7. *BILD*, 8.04.2024, S. 2.
8. *BILD*, 27.04.2024, S. 2.
9. *BILD*, 28.06.2024, S. 5.
10. *Die Welt*, 19.01.2024, S. 6.

11. *Die Welt*, 19.01.2024, S. 6.
12. *FAZ*, 25.01.2023, S. 3.
13. *FAZ*, 16.04.2024, S. 7.
14. *FAZ*, 7.06.2024, S. 3.
15. *FAZ*, 8.06.2024, S. 1.
16. *FAZ*, 22.06.2024, S. 4.
17. *SDZ*, 4.05.2023, S. 4.

Голодов Александр Георгиевич – доктор филологических наук, профессор, начальник Аналитического центра по исследованию технологий информационной войны и контрпропаганды (e-mail: a.golodoff@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина»
390000, Рязань, Свободы, 46

Golodov Aleksandr G. – Doctor of Philology, Professor, Head of Analytic Center for Research Technology of Information War and Counterpropaganda (e-mail: a.golodoff@mail.ru), Federal State Funded Educational Institution of Higher Professional Education «Ryazan State University Named after S. Yesenin»
46, Svobody, Ryasan, 390000

Поступила в редакцию 25 августа 2024 г.